

**A PRODUÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO NO GRUPO DE PESQUISA
“CULTURA VISUAL E EDUCAÇÃO”**

**THE COLLECTIVE PRODUCTION OF KNOWLEDGE IN THE RESEARCH GROUP
“VISUAL CULTURE AND EDUCATION”**

Lilian Ucker Perotto

Universidade Federal de Goiás, Brasil
lilianuckerperotto@ufg.br

Carla Luzia de Abreu

Universidade Federal de Goiás, Brasil
carlaabreu@ufg.br

Bianca Rezende Carolina

Universidade Federal de Goiás, Brasil
biancarez@discente.ufg.br

Mavi Turíbio

Universidade Federal de Goiás, Brasil
mvturibio@discente.ufg.br

Resumo

Partindo das reflexões de hooks (2017) sobre pedagogia engajada, este artigo versa sobre a retomada do Grupo de Pesquisa “Cultura Visual e Educação” e as ações que vem sendo desenvolvidas como parte da agenda do Grupo. O texto tem como foco a construção coletiva do conhecimento, que valoriza diferentes perspectivas e experiências. Abordando um breve histórico da trajetória do Grupo, desde sua formação em 2002, até a retomada dos encontros em 2024, pretende-se apresentar mudanças metodológicas e estruturais que marcam a nova fase. Um Grupo engajado a escutar múltiplas vozes que investigam os campos da Cultura Visual e da Educação. Uma relação transdisciplinar, que assim se apresenta ao olharmos para os trabalhos de pesquisadoras/es egressas/os. Realizados em contextos formais, não formais e informais da educação e das imagens. A coletividade exercida nesta escritura manifesta o desejo de sua organização em engajar as vozes do Grupo a se apresentarem e circularem entre as pesquisas.

Palavras-chave: Grupo de investigação; Cultura Visual e Educação, pedagogia engajada.

Abstract

Based on hooks' (2017) reflections on engaged pedagogy, this article discusses the revival of the "Visual Culture and Education" Research Group and the actions developed as part of its agenda. The text focuses on the collective construction of knowledge, valuing different perspectives and experiences. The text focuses on the collective construction of knowledge, which values different perspectives and experiences. Covering a brief history of the Group's trajectory, since its formation in 2002, until the resumption of meetings in 2024, we intend to present methodological and structural changes that mark the new phase. A Group committed to listening to multiple voices that investigate the fields of Visual Culture and Education. A transdisciplinary relationship, which appears when we look at the work of former researchers. Carried out in formal, non-formal and informal contexts of education and images. The collectivity expressed in this effort reflects the Group's desire to engage its voices, allowing them to present themselves and circulate within the research.

Keywords: Research group; Visual Culture and Education, engaged pedagogy.

INTRODUÇÃO

A educação, pensada como prática social e libertadora nos leva a um processo contínuo de conhecimento sobre nós, as outras pessoas e o mundo. Em seu livro *Ensinando a Transgredir*, bell hooks (2017) aborda o papel transformador da educação, ao falar sobre uma "pedagogia engajada" que se fundamenta na liberdade para aprender e ensinar, e na crítica às estruturas sociais conservadoras. Neste livro, a autora explica que no conceito de "pedagogia engajada" as experiências de estudantes ocupam um lugar relevante no processo educativo. Para isso, hooks (2017) observa que essa abordagem cria um ambiente onde a educação não é opressiva, mas libertadora. A autora destaca a importância de docentes e estudantes atuarem de forma ativa no processo educacional, rompendo com modelos hierárquicos e autoritários e, juntos, praticarem a liberdade.

Quando vamos falar sobre liberdade encontramos diversos significados enciclopédicos e de experiências de vida do que venha a significar tal conceito, e algumas até antagônicas entre si. Para nós, a liberdade não é um atributo exclusivamente individual, não acontece em um estado de autossuficiência. É uma condição para estar em Grupo e entender que a cada encontro exercitamos aquilo que hooks já apontou: ensinar é um ato político e subversivo, que ultrapassa o simples partilhamento de conhecimento, e torna-se em um

espaço de resistência e de transformação coletiva. Isso implica dizer que para nós, pessoas pertencentes a um Grupo de pesquisa, estar junto implica em uma construção de conhecimento que transpassa a individualidade e a pluralidade deste Grupo.

Para abordar a produção coletiva de conhecimento neste texto, baseamos nossas reflexões no conceito de ‘pedagogia engajada’ de bell hooks (2017), buscando analisar como um Grupo de Pesquisa pode operar em relação ao conhecimento de forma crítica e colaborativa. Para nós, essa perspectiva desafia os processos de pesquisa tradicionalmente individualizados, propondo uma atuação coletiva em que o conhecimento é construído de forma compartilhada, e nessa direção, compreendemos que pesquisar alude aprender a pensar por um mesmo e com outros.

Nessa abordagem, há ênfase na participação ativa de todas as pessoas envolvidas, o que por um lado, promove uma ruptura com o pensamento e a ação hierárquicos, ou individualizados e, por outro, favorece uma horizontalidade e colaboração no processo de produção de saberes. Essa dinâmica não é simples e nem fácil de ser conduzida. Mas, é o que nos motiva a construir coletivamente conhecimento no Grupo de Pesquisa “Cultura Visual e Educação”, em que as contribuições individuais são integradas às discussões e expectativas do Grupo de maneira equitativa, valorizando diferentes perspectivas e experiências.

Este artigo, elaborado coletivamente por integrantes do Grupo de Pesquisa “Cultura Visual e Educação”, vinculado à linha de pesquisa “Educação, Arte e Cultura Visual” do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás (PPGACV, UFG), marca a retomada das atividades do Grupo. Nele, discutimos a nova agenda de trabalho e os *modus operandi* do coletivo, com foco em práticas colaborativas e formas renovadas de produção de conhecimento no campo da educação e cultura visual.

Neste sentido, objetivamos destacar as ações que vêm sendo pensadas e desenvolvidas, refletindo sobre a diversidade de perspectivas e metodologias trazidas pelos membros. Além disso, é nosso interesse apresentar os desafios que surgem quando pensamos no trabalho colaborativo.

A seguir, apresentamos um breve histórico do Grupo de Pesquisa, destacando suas principais atividades e contribuições ao longo dos anos. Neste mesmo

1 O artigo foi elaborado por muitas mãos e cabeças, mas, devido a limitação de autorias apontada no Edital do VII SIPACV, não conseguimos colocar os nomes de todas as pessoas que colaboraram para a escrita. Assim, agradecemos as parcerias e compartilhamentos de: Amanda Cristina Teixeira de Oliveira; Bruno Karasiaki Filene; Giovanna Carolina Silva; Iram Leandro da Silva; Laura Matias dos Santos Teles; Lisiane Alves Vieira; Wanessa Ribeiro dos Santos.

2 Mais informações: <https://culturavisual.fav.ufg.br/>

tópico, discutimos as ações da retomada em 2024, ressaltando as mudanças estruturais e metodológicas que marcam esta nova fase do Grupo. Logo, discutimos a partir do verbo “engajar” que, para nós, é indissociável da crítica social, ou seja, examinar criticamente o mundo, nossas vidas, nossos contextos e nossos ‘fazer/pensar’ no campo da educação e da cultura visual.

UM BREVE HISTÓRICO DO GRUPO E AS AÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO COLABORATIVO

O ano de 2024 marca a retomada do Grupo de pesquisa Cultura Visual e Educação. Fundado em 2002 pelo professor Dr. Raimundo Martins, o Grupo do diretório de pesquisa do CNPq já reuniu pesquisadoras/es de diferentes instituições de ensino superior, nacionais e internacionais. Neste percurso, o Grupo coordenado até 2019 pelo referido professor, realizava encontros de estudos com estudantes de mestrado e doutorado mensalmente e, a cada 2 anos, organizava um Colóquio Internacional chamado Educação e Visualidade.

Além disso, encontros e debates construídos pelo Grupo também resultaram em uma série de publicações que até o dia atual tem contribuído enormemente ao conhecimento da área. Um exemplo são os livros publicados pela editora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) com a organização do prof. Raimundo Martins e da profa. Irene Tourinho. A coleção, composta por 7 livros, encontra-se no momento com vários esgotados e/ou em sua 2ª edição, o que demonstra a contribuição para as discussões da área, mas também evidencia o impacto das reflexões propostas, bem como o interesse contínuo pelos temas abordados.

Importante destacar que pelo registro do diretório do CNPq, o Grupo já contou com 16 pesquisadoras/es e registrou a atuação de 80 estudantes, hoje egressas/os do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Atualmente o Grupo é composto por 6 professoras/es-pesquisadoras/es que atuam na linha C do PPGACV e 18 estudantes de mestrado e/ou doutorado, matriculados regularmente no programa. Em 2020, houve uma mudança na liderança do Grupo de Pesquisa. Com a aposentadoria do prof. Raimundo, a profa. Lilian Ucker Perotto assume as atividades do Grupo

3 Coleção “Cultura Visual e Educação” (Orgs. Raimundo Martins e Irene Tourinho): Educação da Cultura Visual: Narrativas de Ensino e Pesquisa, 2009; Cultura Visual e Infância: quando as imagens invadem a escola..., 2010; Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos, 2011; Culturas das Imagens: desafios para a arte e para a educação, 2012; Processos e Práticas de Pesquisa em Cultura Visual e Educação, 2013; Pedagogias Culturais, 2014; Educação da cultura visual: aprender... pesquisar... ensinar..., 2015.

4 Endereço: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0575401859232014>

como líder e, a profa. Leda Maria de Barros Guimarães, a vice-liderança.

Desde 2020, houve várias tentativas de retomada do Grupo de Pesquisa. Um dos questionamentos recorrentes entre as/os pesquisadoras/es era se continuaríamos a ser um Grupo formado por docentes de outras instituições de ensino superior ou se o Grupo seria preferencialmente para docentes vinculados à linha de pesquisa C, do PPGACV-UFG. Essa discussão refletiu o desejo de definir a composição e a identidade do Grupo, buscando de certa forma equilibrar a continuidade da colaboração externa com a concentração de esforços dentro da própria linha de pesquisa.

A retomada das atividades do Grupo de Pesquisa, no primeiro semestre de 2024, foi marcada por um período de encontros via Google Meet, que, apesar de permitirem a continuidade das discussões, revelaram um desafio significativo: o silêncio das/os estudantes durante as reuniões *online*. O silêncio predominante, as câmeras desligadas e os diálogos esparsos, suscitou uma interpretação de desconexão. Neste artigo, revisando esse momento inicial, voltamos a bell hooks e seus ensinamentos sobre a pedagogia engajada. Para a autora, todas as pessoas têm uma “contribuição valiosa para o processo de aprendizagem. No entanto, não pressupõe que todas as vozes devem ser escutadas em todos os momentos” (2020, p. 49). Para hooks (2020, p. 50), o silêncio não necessariamente indica falta de engajamento, mas pode ser uma forma de participação igualmente valiosa. Ela nos lembra que o processo de aprendizagem não se constrói apenas pela fala, mas também pela escuta ativa e pela reflexão silenciosa, que muitas vezes acrescentam profundidade ao debate e à construção coletiva de conhecimento.

Apesar de valorizarmos o diálogo, os coletivos de aprendizagem também destacam o papel da escuta, e compreender “que todo estudante tem uma contribuição valiosa a oferecer para a comunidade de aprendizagem significa que honramos todas as capacidades, não somente a habilidade de falar” (2020, p. 50). Entretanto, nos pareceu que era preciso incentivar o sentimento de pertencimento ao Grupo. Era necessário romper com o silêncio, muitas vezes naturalizado nas atividades acadêmicas, para que pudessemos avançar enquanto um coletivo de aprendizagem e propositores de pesquisas. Decidimos pelos encontros presenciais, com a intenção de favorecer as trocas e incentivar o engajamento do Grupo.

A transição dos encontros *online* para os presenciais revelou nuances importantes sobre o sentido de participação no coletivo. Ao retornarmos aos encontros presenciais, percebemos que o espaço físico contribuiu para restabelecer uma sensação de pertencimento e conexão mais tangíveis. No entanto, essa decisão também trouxe à tona uma preocupação sobre a exclusão daquelas pessoas que não moram em Goiânia.

A pedagogia engajada, como propõe hooks, sugere que precisamos repensar a participação de forma inclusiva, reconhecendo que diferentes formas de estar presente e de contribuir para a comunidade de aprendizagem podem coexistir. Isso nos leva a considerar alternativas que mantenham essas vozes ativas, mesmo à distância, valorizando suas contribuições por meio de outras dinâmicas que respeitem suas realidades e condições geográficas.

Da esquerda para a direita, em pé: Dayana, Carla, Marcos, Wanessa, Turíbio, Bruno, Luiz, Nayara, Augusto, Ita, Iram. Agachadas: Laura, Lisiane, Lilian, Amanda, Bianca, Giovanna. Foto tomada em reunião do dia 02/08/24. Nem todos os integrantes do Grupo estão presentes na foto. Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa “Cultura Visual e Educação”.

Hoje, um desafio relevante que enfrentamos no Grupo de Pesquisa é mais complexo do que simplesmente nos reunir em um espaço físico. Trata-se de criar um ambiente de aprendizagem e compartilhamento onde todas as pessoas são bem-vindas, possam ser honestas consigo mesmas, possam estar “inteiras” e radicalmente abertas, como aponta hooks (2020, p. 49). Independentemente de estarem fisicamente presentes ou não, considerando a multiplicidade de formas de engajamento. Temos a expectativa de que essa abordagem nos permitirá criar um espaço verdadeiramente inclusivo, onde a contribuição de cada pessoa participante do Grupo é reconhecida e valorizada.

As pessoas que formam o Grupo se encontram envolvidas com atividades de pesqui-

sa e com interesses de criar ancoragens entre os processos formativos e o universo das visualidades. Em suas propostas percebemos inquietações com as diversas formas de compreender os papéis das imagens na educação e os processos pelos quais atribuímos sentido ao que vemos. Para divulgarmos esses trabalhos e alcançar outros pares de pesquisa decidimos, coletivamente, criar uma plataforma de divulgação na rede *Instagram*⁵ conectando o Grupo a outras possibilidades de visibilidade e atuação. Desta forma a rede se torna extensão dos nossos espaços de se fazer pesquisa.

Esse processo requereu criar um símbolo gráfico que pudesse representar o Grupo. A identidade visual atual foi desenhada pelas pesquisadoras Bianca Rezende e Marcus Turíbio. Junto a Marcos Araújo, e Itandehuy Castañeda, artistas gráficos do PPGA-CV, formamos uma comissão de trabalho que discutiu como deveria ser o selo que representaria as novas atividades do grupo. Levamos em consideração que tivesse aplicabilidade, já que sua função principal seria sintetizar imagetivamente o Grupo em materiais de divulgação e chancelas de eventos acadêmicos.

Logo desenhada para a identidade visual do grupo, em agosto de 2024 Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa “Cultura Visual e Educação”.

Nesse cenário, foram criadas algumas alternativas do desenho da marca e, de forma coletiva, as propostas foram discutidas e as reflexões geradas foram coletadas pela comissão responsável pela elaboração da marca. Aos poucos, e a partir das propostas apresentadas, fomos “esculpindo” a marca que nos representará graficamente. Entre diálogos e reflexões coletivas sobre os sentidos, os afetos, as acessibilidades das

propostas apresentadas, chegamos em uma imagem que formou-se organicamente pelas iniciais “CVE”. Com linhas simples e com fácil sobreposição a cores e texturas, a marca passou a representar o Grupo a partir de setembro de 2024.

CONSTRUIR COLETIVAMENTE SIGNIFICAÇÕES ENTRE CULTURA VISUAL E EDUCAÇÃO

Em nosso último encontro, realizado na FAV-UFG, iniciamos o exercício de refletir sobre a relação entre Educação e Cultura Visual para o Grupo. Inicialmente entendemos a Cultura Visual como um campo que investiga as práticas culturais do olhar e seus efeitos sobre os sujeitos, uma vez que “as imagens e outras representações visuais são portadoras e mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem para pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como sujeitos” (Hernandez, 2011, p.33). Nessa direção, a Cultura Visual situa reflexões acerca da formação dos modos de ser e agir de indivíduos.

O ver é um processo de aprendizagem orientado pela cultura, ou seja, ver “sempre acontece em contexto, e o contexto orienta, influencia e/ou transforma o que vemos.” (Tourinho, Martins, 2011, p. 54). Reconhecemos o papel das imagens e, portanto, o potencial pedagógico que carregam. Quando esses dois campos se encontram, o da educação e o da cultura visual, criam-se oportunidades de investigação desta pedagogia. Aquela que tem a imagem e o sujeito enquanto pedagoga e aprendiz, ou vice-versa.

Desde as primeiras defesas de mestrado, a partir de 2005, a linha de pesquisa C do PPGACV abordou distintas perspectivas e concepções deste campo epistemológico que podemos caracterizar como transdisciplinar. Neste exercício, que se estenderá durante alguns encontros, vamos mapear essas concepções e perspectivas encontradas no banco de dissertações e teses do PPGACV. Além de estudar novas referências e contribuições ao campo. Após 21 de anos desde a oferta da 1ª turma do Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual, acreditamos que este mapeamento histórico revelará problemáticas e contextos de pesquisa que refletem as transformações ao longo da história do Programa. Os contextos de pesquisa das dissertações e teses de egressas/os revelam uma diversidade de possibilidades em relação às imagens, problemáticas e situações de ensinar/aprender. As pesquisas percorreram tanto por contextos formais, como não-formais e informais.

Em relação aos contextos formais de ensino, destacamos: os debates raciais em aulas de artes (Andrade, 2023); a diversidade na educação infantil (Guimarães, 2023); o ensino de desenho no ensino básico (Nascimento, 2022); o ensino da dança no ensino

básico (Calixto, 2022) e no superior (Araújo, 2022); à docência em curso superior de moda (Flori, 2021); os encontros entre idosos e crianças da escola pública (Moreira, 2021); a cultura de memes entre estudantes amapaenses do ensino superior (Coelho, 2021); os livros didáticos de arte (Amorim, 2020); escolas de tempo integral (Costa, 2019) (Pacheco, 2019); a formação superior internacionalizada (Lima, 2019); as relações étnico-raciais em escolas (Novais, 2019); as imagens de violência que circulam escolas públicas (Coelho, 2019); projetos de extensão universitária (Ospina, 2018); o trabalho diário de docentes de artes visuais (Guimarães, 2018); o uso de filmes na escola (Araújo, 2018); a produção audiovisual por estudantes da escola pública (Costa, 2018); a formação docente em espaços digitais (Monteles, 2016) e na modalidade a distância (Cabral, 2015); intervenções artísticas no espaço da escola (Silva, 2015); o contexto autobiográfico da formação docente (Ferreira, 2015); as relações de gêneros em filmes exibidos em escola pública (Oliveira, 2014); as interlocuções possíveis no ensino superior a distância (Palma, 2014); as masculinidades no ensino fundamental (Nunes, 2014); o uso de imagens digitais nas escolas (Silva, 2014) e também em curso superior de artes visuais na modalidade à distância (Klem, 2013).

Nos contextos não-formais ou informais, destacamos: os grupos de homens (Santos Junior, 2023); coletivos de ações poéticas urbanas (Nogueira, 2022); as epistemologias “quilombolaindígenas” (Miziara, 2022); os espaços comunitários de aprendizagem (Cirino, 2022); as conexões entre texto e imagens (Carlos, 2022); a vida de mulheres indígenas e quilombolas que também são artistas, professoras e pesquisadoras (Anaquiri, 2022); as fotografias digitais que circulam redes sociais (Ramos, 2022); as práticas de artistas goianas (Piva, 2021); os graffitis (Moreira, 2021); os saberes de matriarcas (Prado, 2021); as narrativas autobiográficas de artistas visuais (Rodrigues, 2021); centros de artes visuais (Dias, 2020); os entrecruzamentos metodológicos do design, das artes e da cultura visual (Gualtieri, 2020); em como a menstruação ocupa os imaginários sociais (Gomides, 2020); os registros de mulheres modelos no período conhecido como “Heroína Chique” (Marques, 2019); a arte têxtil (Castañeda Demessa, 2019); o cinema hollywoodiano (Alexandre, 2019); a criação documental (Oliveira Assis, 2019); os processos entre a arquitetura goiana e a cultura popular (Carvalho, 2019); a performance, o corpo e seus limites (Morais, 2018); em comunidades rurais na Bahia (Oliveira, 2018) e em Minas Gerais (Inácio, 2016); produções visuais em muros (Schneider Kist, 2018); as vias urbanas (Vaz, 2017); em advergames e videogames (Tavares, 2017); a produção de ceramistas (Soares, 2016); o cotidiano de populações indígenas (Damas, 2016); as aprendizagens geracionais (Oliveira, 2016); a vida de profissionais das artesanias (Lotufo, 2015); entre as visualidades e os alimentos (Domiciano, 2015); as práticas de cozinha (Silveira, 2015); os deslocamentos territoriais (Rosa, 2015); vestimentas do período imperial (Custódio, 2015); a produção

artística internacional (Dumont, 2014); os livros de artista (Costa, 2014); as fotografias (Soldera, 2014) e os corpos que dançam (Odailso, 2014).

Este breve levantamento de trabalhos realizados por pesquisadoras/es em seus períodos em atividade no Grupo revela que, para nós, os estudos da Cultura Visual, acontecem em contextos que extrapolam-se do conceito de uma Educação centrada no espaço escolar. Na realidade, as reflexões produzidas neste e a partir deste Grupo, passa pela transdisciplinaridade da Educação, quando pensada com e a partir das imagens. Esta reflexão nos ajuda, enquanto Grupo, a nos engajar em metodologias diversificadas de investigação, encontrando lacunas nas maneiras de ensinar e aprender, e apresentando possibilidades críticas para problemas de pesquisa.

COMENTÁRIO FINAIS: ENGAJAR-SE COMO VERBO DE AÇÃO COLETIVA

Iniciamos a escrita deste artigo utilizando o recurso do drive, de forma bastante tímida, e avançamos durante o encontro presencial que realizamos em setembro na FAV/UFG. Enquanto um de nós (neste caso, Turíbio), fazia as anotações e sugestões diretamente no texto, discutíamos sobre a experiência individual de cada um(a) em outros grupos de pesquisa e compartilhávamos nossas expectativas sobre a continuidade deste coletivo. Uma das preocupações levantadas foi a permanência dos membros quando finalizadas as pesquisas de mestrado e doutorado.

Os membros também demonstraram preocupação em relação à dedicação ao Grupo, uma vez que em breve estaremos todos/as dedicados a realização de uma pesquisa coletiva que está sendo construída pelo Grupo. Antes disso, e de ativar o modo “coletivo”, nos dedicamos a conhecer o que cada um/a pesquisa. Foram encontros de escuta, mas também de muitas perguntas.

Como engajar-se então, diante das tantas demandas, e diante de um coletivo heterogêneo, que converge na tarefa da pesquisa em Educação, Arte e Cultura Visual? Esta é uma das várias perguntas sobre as quais o Grupo de Pesquisa em Educação e Cultura Visual se debruça, e em meio às perguntas, não há lugar para certezas. O único caminho que estamos certos em trilhar é o da experiência coletiva na investigação.

Enquanto grupo engajado (hooks, 2017) sabemos da importância da construção de um espaço colaborativo que incentive o comprometimento e o pensamento crítico. Entretanto, reconhecemos os desafios que podem surgir neste percurso. Consideramos então, que embora a tarefa concentrada no *engajar-se* coletivamente seja complexa, estamos empenhados em executá-la, trabalhando pelos seus desdobramentos futuros.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, A. **Percorrendo Tangerine: discursos e territórios da memória.** 2019. 107f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

AMORIM, A.A.A. **Relações de poder e de gênero nos livros didáticos de arte no ensino fundamental.** 2020. 158f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

ANAQUIRI Y. O. K. M. **Venho das águas: uma travessia autobiográfica nas culturas indígenas e formação docente.** 2022. 231f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

ARAÚJO, B.E.M. **Cinema de ficção científica na escola.** 2018. 100f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

ARAÚJO, P.S.G. **Mediações entre imagens do corpo e da cidade: reflexões sobre práticas educativas no campo das artes.** 2022. 245f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

NUNES, L.B. **“Se a prova fosse sobre os rebeldes eu ia tirar 10”:** culturas visuais tramando masculinidades na escola. 2014. 224f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

CABRAL, V.F.B.F. **Ações educativas e poéticas visuais contemporâneas: experiências e diálogos na formação de professores/as de artes visuais na modalidade à distância.** 2015. 214f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

CALIXTO, J.P. **Professora podemos dançar sobre isso?** Experiências de uma artista-docente no Projeto Orlandança (2015-2020). 2022. 404f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

CARLOS, W.F. **Cozer bolos/coser livros** - autopublicação de livros: ação pedagógica e artística na cidade de Goiás (GO). 2022. 191f. Dissertação (Mestrado em Arte e

Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

CARVALHO, C.L. **Insurgências e ressurgências do “Popular” no traçado erudito da cidade planejada de Goiânia**. 2019. 251f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

CIRINO, R. **Bóra fazer filmes?** Realização cinematográfica colaborativa em lugares de aprender. 2022. 284f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

COELHO, H.C. **Imagens de violência como fetiche no contexto escolar**. 2019. 140f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

COELHO, C. **“Égua, não, olha meme...”** cultura visual e formação docente na Amazônia amapaense. 2021. 251f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

COSTA, F.R.F. **“Gibis”**: Um olhar pedagógico sobre os livros de artista de Raymundo Colares. 2014. 170f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

COSTA, M.H. **Olhares móveis**: narrativas audiovisuais, aparatos móveis e experiências cartográficas. 2018. 239f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

COSTA, A.C. **O protagonismo das imagens em propostas pedagógicas na escola de tempo integral de Goiânia**. 2019. 237 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

CUSTÓDIO, A. C. S. **Vestir e marcar**: a construção visual da vestimenta das mulheres escravizadas no Brasil Imperial – século XIX. 2015. 177 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

DAMAS, V.M. **Vermelho e negro**: Beleza, sentimentos e proteção entre os Tapirapé. 2016. 291 p. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade

de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

CASTAÑEDA DEMESA, I. **Abordagens das práticas comunitárias em espaços públicos por meio da poesia têxtil.** 2019. 172 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

DIAS, R.F.C. **O ensino de desenho no âmbito cultural e profissional na Amazônia amapaense.** 2020. 231 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

DOMICIANO, G.S. **Comer com os olhos: diálogos possíveis entre visão e paladar.** 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

DUMONT, H.L.V. **Entre cegos e perdidos: apropriações e hibridizações na “Via Sacra” de Konstantin Christoff.** 2014. 254 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

NOGUEIRA, E.A.F. **Ações poéticas urbanas: processos e práticas coletivas, artísticas e pedagógicas.** 2022. 268 f. Tese (Doutorado em Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

FERREIRA, L.C.P. **Mo(vi)mentos autobiográficos: historiando fragmentos narrativos de experiências de vida docente e discente em artes visuais.** 2015. 329 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

FLORI, R.J. **Narrativas cruzadas e histórias de vida: docentes, moda e cultura visual.** 2021. 232 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

GOMIDES, L.A. **“Deixa meu sangue escorrer”:** como as visualidades operam sobre os sentidos da menstruação? 2020. 210 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

GUALTIERI, N.A. **Design gráfico, artes e cultura visual: experiências e entrecruzamentos metodológicos.** 2020. 218 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

GUIMARÃES, A. **Avessos da docência em artes visuais**. 2018. 212 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

GUIMARÃES, J.M. **Educação infantil e cultura visual nos documentos da Rede Municipal de Educação de Goiânia**. 2023. 111 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023.

HERNÁNDEZ, F. **A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao reposicionamento do sujeito**. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org.) *Educação da Cultura Visual: conceitos e contextos*. Santa Maria: Editora da UFSM, p. 31-49, 2011.

HOOKS, b. **Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade**. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Editora Martins Fontes. 2017.

HOOKS, b. **Ensinando pensamento crítico: sabedoria prática**. Tradução Bhuvi Libanio. São Paulo: Elefante, 2020.

INÁCIO, E.V. **Teias de reciprocidade entre educadores de artes de Goiânia e a comunidade de Ribeirão de Areia (MG)**. 2016. 191f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

KLEM, D.M.S. **Experiências estéticas e cognitivas mediadas por imagens digitais**. 2013. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual), Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.

LIMA, A.R. **Fugas, afetos e instabilidade: narrativas e reflexões sobre deslocamentos e migração no devir da formação docente**. 2019. 159f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

LOTUFO, E. **Memórias de uma experiência intercultural em torno do artesanato de Porto Nacional, Tocantins entre 1975 e 1981**. 2015. 201 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

MARQUES, D.A. **Buraco de Minhoca: um mergulho nas afluências visuais decedentes da Heroína Chique**. 2015. 156 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual)

- Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

MIZIARA, L.I. **Imagens da diferença e narrativas de si:** tecendo pedagogias tiriri-queiras e crioulas com um “quilomboindígena”. 2022. 190 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

MONTELES, N.J.S. **Estágio supervisionado no curso de Artes Visuais** – modalidade a distância /UFMA e as circunstâncias de conflito e confronto. 2016. 142 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

MORAIS, P.C.S.C. **Visões Caixa de Pandora:** fricções entre artista, instituição e público. 2018. 252 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

MOREIRA, A.C.A. **Mediações urbanas em rotas autobiográficas:** processos de formação em Artes a partir dos graffiti do Selo Coletivo (CE) e das Minas de Minas Crew (MG). 2021. 222 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

MOREIRA, N.M. **Lembrar, narrar e desenhar:** atravessamentos entre crianças e pessoas idosas. 2021. 196 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

NOVAIS, K.B. **“Educação étnico-racial no ensino de artes visuais”.** 2019. 160 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

ODAILSO, S.B. **Corpos se (mo)vendo com imagens e afetos:** dança e pedagogias culturais. 2014. 338 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

OLIVEIRA, A.M.S. **Uma reflexão sobre questões de gênero em uma escola pública na cidade de Goiânia através da personagem Dawn Davenport em duas cenas do filme Problemas Femininos.** 2014. 101 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

Oliveira, F.W. **Saberes-fazeres cartografados à partir das memórias do meu avô.**

2016. 189 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

OLIVEIRA, C. **Casa de pedra: saberes e narrativas.** 2018. 173 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

OLIVEIRA ASSIS, F. **Fazer e relatar o processo: João Moreira Salles e o documentário brasileiro contemporâneo.** Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, p.93, 2019.

OSPINA, J.S. **Conversações hipervisuais: vamos falar sobre olhares masculinizados?** 2018. 311 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.

PACHECO, L.A.P.L. **Experiência estética no ensino médio: a performance, o corpo e o conhecimento sensível.** 2019. 104 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.

PALMA, E.F. **Intercâmbio de idéias e de experiências no curso de Artes Visuais/ EAD na Unimontes.** 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

PIVA, C.B. **(as outras fazedoras de sentidos): imaginaturas e visuaisvivências das artistas de Goiás.** 2021. 195 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

PRADO, A.M. **Do sabor do saber às memórias para o futuro.** 2021. 177 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

RAMOS, N.I. **Fotografia: artefato, afetos e aprendizagens no ambiente digital.** 2022. 211 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2022.

RODRIGUES, M. **Narrativas do olhar: subjetividade no reencontro com minhas imagens e trajetória de vida.** 2021. 135 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.

ROSA, A.N. **Sobre mudar de paisagens, sobre mirar com outros olhos – narrativas a partir de deslocamentos territoriais**. 2015. 284 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

SANTOS JUNIOR, J.M. **Lutar contra certas imagens com a ajuda de outras imagens: homens, masculinidades e enfrentamento à violência de gênero**. 2023. 157 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2023.

SCHNEIDER KIST, M.F. Montevideo, **¿qué es eso en los muros?** Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, p.126, 2018.

SILVA, A.A. **Educação e tecnologia: imagens eletrônicas na escola**. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

SILVA, A.K. **Fazendo ninhos na escola**. 2015. 169 f. Dissertação (Mestrado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

SILVEIRA, J.M. **Ao sabor das narrativas: sujeitos, cotidiano e práticas de cozinha**. 2014. 233 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2015.

SOARES, D.B. **Libellus Maria do Pote** - narrativas de pesquisa sobre mediação e visualidades populares. 2016. 225 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

TAVARES, J.F. **Advergames e educação da cultura visual: um estudo sobre a noção de juventude em “Mais Fanta, mais diversão”**. 2017. 248 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

TOURINHO, I; MARTINS, R. Circunstâncias e ingerências da cultura visual. In: Tourinho, I; Martins, R. (Orgs.). **Educação da cultura visual: conceitos e contextos**. Santa Maria: Editora UFSM, 2011.

VAZ, T. **Aprendizagens em Devir na cidade**: visualidades, excessos e narrativas cotidianas. 2017. 207 f. Tese (Doutorado em Arte e Cultura Visual) - Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

LILIAN UCKER PEROTTO

É doutora em Arte e Educação pela Universidade de Barcelona e professora associada na Faculdade de Artes Visuais da UFG. Atua nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais, presencial e a distância, além de coordenar a Especialização em Ensino de Artes Visuais. Também leciona na pós-graduação em Arte e Cultura Visual e lidera o grupo de pesquisa Cultura Visual e Educação no CNPq. Suas pesquisas abordam a formação de professores, a perspectiva narrativa de investigação e as relações entre imagens e sujeitos.

CARLA LUZIA DE ABREU

É doutora em Artes Visuais e Educação pela Universidade de Barcelona (2014). Atua como professora no curso de Licenciatura em Artes Visuais (presencial e EaD) e no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV-UFG). Participa do grupo de pesquisa Cultura Visual e Educação.

BIANCA REZENDE CAROLINA

Educadora, artista visual e pesquisadora. É mestranda (2023/2025) no PPG em Arte e Cultura Visual, Universidade Federal de Goiás, com bolsa da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/Cnpq). Se entremeia pelos universos dos estudos visuais e das políticas públicas e educacionais. É participante no Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (PPGACV/FAV/UFG).

MAVI TURÍBIO

Mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, com bolsa concedida pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). Integra o Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação (PPGACV/FAV/UFG).